

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR 21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

OLIV TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY VA SAMARALI METODLARI

V.A.Mamatkasimova

f.f.n., dotsent

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti,

Roman-german tillar kafedrasini mudiri

Email: vmamatkasimova@uwed.uz

Tel: +998 71 267 08 04

Annotasiya: Ushbu maqolada chet tillarini o'rgatish metodikasi, o'qitish usullari va zamonaviy o'qitish samarali metodlari ko'rib chiqilgan. Bu ko'nikma va metodlar orqali o'rganuvchilarga tilni tez va mukammal o'rganish mumkinligi va til orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligi haqida yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: chet tillari, xorijiy tillarni o'qitish, metodologiya, samarali metodlar.

Abstract: This article explores the methodology of teaching foreign languages, teaching techniques, and modern effective methods of instruction. It highlights how these skills and methods enable learners to acquire the language quickly and thoroughly, and how language learning can lead to high achievements.

Keywords: foreign languages, teaching foreign languages, methodology, effective methods.

Bugungi kunda mamlakatimizda chet tillarini o'qitish va o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yosh avlodni barkamol va har tomonlama etuk inson sifatida shakllanishida biron-bir chet tilini mukammal bilishi bugungi kun talabiga aylangan.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev «**har bir bitiruvchi kamida ikkita chet tilini mukammal bilishi shart**», – deb ta'kidlab o'tgani bejizga emas. Davlat rahbari tomonidan yoshlarga qaratilgan alohida e'tibor natijasida, joriy yilning fevral oyida o'tkazilgan «**Yoshlar bilan samimiy muloqot**» yig'ilishida «O'z sohalarida muvaffaqiyatga erishayotgan o'g'il-qizlarimiz safi tobora kengayib borayotganligi quvonarli holat. Bugungi kunda dunyodagi nufuzli universitetlarda **1 ming 500** dan ziyod talabalarimiz tahsil olmoqda» – deb fahr bilan aytib o'tgan edi. [1].

Darhaqiqat, yoshlar siyosati davlat miqyosiga ko'tarilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan «**2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi**»da ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilgan. «O'zbekistonning kelajagi – bilimli va yuqori madaniyatga ega bo'lgan, turli

sohalarda raqobatbardosh bo'lgan avlod. Bu avlodni tayyorlashda bilim va ma'naviyatni yuksaltirish, zamonaviy metodlarni qo'llash, yoshlarni dunyoqarashi va bilimni kengaytirish asosiy vazifa bo'lib qoladi»,– deb ta'kidlab o'tgan edi Davlat rahbari.

Respublikamizda so'nggi yillarda ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilib, chet tillarini o'qitish va o'rganishga qatta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida chet tillarini o'qitishning interfaol metodlarini joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida tillarni o'qitishning o'rni beqiyosdir. Til – nafaqat muloqot vositasi, balki millatning ma'naviyati, madaniyati va tarixiy xotirasining ifodasi hamdir. Shu bois, tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalari ta'lim jarayonida alohida muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tillarni o'rganish turli madaniyatlarda va xalqlar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi va xorijiy tillarni o'qitish metodikasining takomillashuvi o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. Bu sohalarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar nafaqat ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, balki kelajakda bilimli va barkamol avlodni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumki, metod – metodika tushunchasi grek-lotin "*methodosmethodus*" so'zidan olingan bo'lib, maqsadga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi.

Bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitish va o'rganishda bir necha metodlar qo'llaniladi. Ular xorijiy tillarni o'qitishda uzoq vaqt qo'llanilib kelingan grammatik tarjima metodi, bevosita metod, audiolingval metod, audiovizual metod, bilvosita metod va bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitish va o'rganishda keng qo'llanilayotgan kommunikativ metodlar hisoblanadi [2].

Keyingi o'rinlarda o'zbekistonlik olimlar M.Xodjaev va M.Qahhorovalar tomonidan tadqiq etilgan metodlar tahlilini ko'rib chiqamiz.

«Grammatik tarjima» metodi. Grammatik tarjima metodi Evropada XIX asrda ingliz va fransuz tillarini gimnaziyalarda o'qitish uchun qo'llanilgan. Namuna sifatida gimnaziyalarda o'qitiladigan qadimgi grek va lotin tillari xizmat qilgan. Bu metod asosida lotin va grek tillari, shuningdek "o'lik" tillar (aloqa vositasi sifatida foydalanilmaydigan va faqat yozma ravishda mavjud bo'lgan) zamonaviy "tirik" chet tillar sifatida o'rgatilganligi tarixdan ma'lum. Grammatik-tarjima metodida grammatikaga katta e'tibor berilgan. Kim grammatikani egallab olsa va to'g'ri qo'llay olsa, demak, u chet tilini bilgan hisoblangan.

Grammatik tarjima metodida dars bosqichlari quyidagi tartibda o'tadi:

1. Kirish bosqichi: Grammatika taqdimoti.
2. Mashq bosqichi: Grammatik o'quv material asosida gaplar tuzish.
3. Amalda qo'llash bosqichi: 1. O'qish; 2. Yozish; 4. Tarjima (O'quv materiali grammatika va so'z boyligi asosida amalda qo'llaniladi).

«**Bevosita metod**». XX asrning 80-yillarida GTMni isloh qilish jarayonida BM yuzaga keldi va u o'z navbatida chet tili ta'limi olamida ma'lum bo'lgan tilni eshitib, o'rganish audiolingval metodini vujudga keltirdi. Bevosita metodning bosh yo'nalishi bugungi kunga qadar hukm surib kelayotgan grammatik-tarjima metodidan voz kechish va butunlay og'zaki nutqqa asoslangan chet tili ta'limining faol ko'rinishiga o'tish edi.

Metodning "Bevosita metod" deb nomlanishiga sabab, chet tilini bevosita, vositachi bo'lib o'rganishga halaqit berayotgan ona tilidan voz kechgan holda (ona tilining ishtirokisiz) o'rgatish hisoblanadi. Ona tili chet tili ta'limidan butunlay chiqarib tashlanishi va shu yo'l bilan o'quvchi faqat o'rganayotgan yangi til haqida o'ylashi kerak bo'ladi. U chet tilini ona tili bilan qiyoslamasligi, balki ongida yangi, mustaqil til tuzilishini shakllantirishi lozim. Bu metod adabiyotlarda boshqa nomlar bilan ham atalib kelingan. Masalan, "anti-grammatika metodi", "isloh metodi", "rasional metod", "tabiiy metod", "aniq metod", "analitik metod" kabilar. Bu metodda berilayotgan asosiy matnlar suhbat shaklida bo'lgan. Chet tilini egallash, asosan, tinglash orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchi taqlid qiladigan til modeli vazifasini bajaradi. Tinglash va taqlid qilish til o'rganishning muhim yo'llaridan biri hisoblanadi. Bu metodda GTMga qaraganda o'qituvchiga yuqori talab qo'yilgan. O'qituvchi namuna rolda chet tilida erkin va birinchi navbatda aksentsiz gapira oladigan bo'lishi kerak bo'lgan. [3].

Bevosita metodning asosiy tamoyillaridan biri bu ko'rgazmalilik sanalgan. O'quvchining til haqidagi tasavvurlari rasmni ko'rish jarayonidagi predmet haqidagi tasavvurlari bilan bevosita bog'lanishi bu metodning eng asosiy xususiyatlaridan biridir. Bevosita metod asosida o'tilgan dars tamoyillari quyidagilardan iborat bo'lgan:

1. Yozma nutqdan avval og'zaki nutq, ya'ni dars jarayonida avval tinglash va gapirish, so'ngra o'qish va yozishga o'rgatish.
2. Namunaga taqlid qilish, til hodisalari (grammatika) tahlili va ona tiliga murojaat qilmaslik.
3. Mumkin qadar darsni bir tilda olib borish.
4. O'quv materialini dialog shaklida kundalik hayotga oid materiallar asosida taqdim etish.

Bevosita metod uchun chet tilida namuna jumlar, dialoglar tuzish, ularni amalda sahnalashtirish va erkin rol o'ynash harakterli xususiyat hisoblangan.

«**Audiolingval metod**». Audiolingval so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, «*audire-tinglash*», «*lingua-til*» ma'nolarini anglatadi. Agar «*Audiolingval metod*» atamasi so'zma-so'z tarjima qilinsa, «tinglash-gapirish metodi», ya'ni «tilni tinglash-gapirish» yo'li bilan o'rganish ma'nosini anglatadi. Nemis olimi Gerhard Noyner Amerika Qo'shma Shtatlarida audiolingval metod vujudga kelganligi va bunga sabab sifatida ikkinchi jahon urushidan so'ng chet tillarni, ayniqsa, ekzotik tillar hisoblanmish yapon, xitoy va boshqa tillarni biladigan mutahassislarning etishmasligi sababli harbiylarning 1941-1943 yillardagi buyurtmalari asosida ko'plab til o'qitish dasturlari ishlab chiqilganligi va bu yangi til o'qitish metodlarining vujudga kelishiga sabab bo'lganligini ko'rsatadi.

Audiolingval metodda, ayniqsa, til laboratoriyasi muhim o'rin egallaydi. Til laboratoriyasi eng avvalo talaffuz va tinglab tushunishni o'rgatish uchun xizmat qiladi. O'quvchilarga asosiy til modellari chet tilida taqdim qilinadi. O'quvchi ularga taqlid qilishi, takrorlashi, o'z ish tezligini o'zi belgilashi, magnit tasmasini oldinga yoki orqaga o'tkazishi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarning faoliyatini haqqoniy va qismlarga bo'lgan holda baholay oladi hamda har bir o'quvchi bilan alohida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'tgan asrning 60-yillarida ALMning keng tarqalishi munosabati bilan til laboratoriyalarini tashkil qilish qoida tusini oldi. [4]. Bu metodning tamoyillari quyidagilar etib belgilandi:

1. Asosiy e'tibor yozma nutqqa emas, balki og'zaki nutqqa qaratiladi, ya'ni avval tinglab tushunish va gapirish, so'ngra o'qish va yozish.

2. Til materialining asl nushadaligi.

3. Til namunalarini taqlid qilish va tez-tez takrorlash yo'li bilan mashq qilish.

4. Darsning bir tilliligi, ona tilini dars jarayonidan chiqarib tashlash.

5. Grammatik materialning sistemali ravishda chet til namunalarining kompleksligini o'stirib borishga asoslanganligi (Grammatik material taqsimotida ona tili bilan taqqoslash umuman rol o'ynamaydi):

- ALMga oid mashq shakllari;
- ko'p variantli namuna gap mashqlari (pattern drill);
- o'rniga qo'yish jadvallari va o'rnini almashtirish mashqlari;
- elementlarning o'rnini bo'sh qoldirilgan matnlar va o'rnini to'ldirish mashqlari;
- yod olish va dialoglarni sahnalashtirish.

6. Maxsus qiyinchiliklar taqdimoti. Qiyinchiliklarni ona tili va chet tili nutqiy birliklar va namunalar o'rtasidagi tuzilish jihatdan farqlar keltirib chiqaradi. Maxsus qiyinchiliklar avvalo aniqlanishi va ular ustida astoydil mashq qilinishi lozim.

7. Yozma nutq sifatida fikrlarni yozma bayon qilish.

8. Nutqiy namunalarning o'sib boruvchi taqdimoti. Yangi nutq namunalari avvaldan tanish bo'lganlari asosida bosqichma-bosqich taqdim etib boriladi, ya'ni yangi nutq namunasi avvalgisining ustiga quriladi.

9. Tildan foydalanish va tarjima.

«**Audiovizual metod**». Audiovizual metod audiolingval metodning rivojlanishi natijasida vujudga keldi. «*Audio-vizual*» tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, «*audire-tinglamoq*», «*videre-ko'rmoq*» ya'ni «tinglashko'rish» metodi ma'nosini anglatadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida audiolingval metodning rivojlanishi bilan bir davrda Fransiyada audiovizual metod shakllandi. Uning asoschilari yugoslav uslubchisi Petr Guberina, fransuz uslubshunoslari Pol Revank, Jorj Gugeneysdir. [5]. Audiovizual metod asosida chet tilida o'rganilayotgan barcha til materiallari imkoni boricha ko'rgazmalilik bilan o'rgatiladi. Audiovizual metodning tarafdorlari quyidagi tamoyillarni asos qilib olganlar:

1. Jonli tilning dialogik shakli olingan;
2. O'qish-o'rgatishning asosi og'zaki nutq deb qaralgan;
3. Yangi material butun strukturalarni tinglash, ko'rish orqali berilgan;
4. Yangi til materiallarining ma'nosi faqatgina predmetlarni, rasmlarni, harakatlarni, kinofilm, diafilm, slaydlarni ko'rish orqali ochilgan. [6].

Xulosa o'rnida, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida mustahkamlanganidek, oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integrasiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovasion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun xorijiy davlatlar ilg'or tajribasini o'rganish hamda ularni tatbiq etish juda muhim hisoblanadi.

Yuqorida qayd etilgan metodlarni o'rganish orqali O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimida qo'llash orqali xorijiy tillarni o'qitish va o'rgatish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash joizki, xorijiy davlatlar ilg'or tajribasini o'rgangan holda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yuqorida qayd etilgan sa'y-harakatlar va belgilangan vazifalar, albatta o'z samarasini berishi shubhasiz. Zero, bularning barchasi yaqin kelajakda xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash, aholi farovonligini oshirish va

O‘zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoriga kirishi uchun ko‘zlangan maqsadlarni ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2025 yil 14 fevral kuni yoshlar bilan samimiy muloqoti yig‘ilishida so‘zlangan nutqi // <https://president.uz/uz/lists/view/7872>

2. M.Xodjaev, M.Qahhorova. Chet tili o‘qitish metodikasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 148 bet. – B.5.

3. Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры / Интернет янгиликлари // Ахборот технологиялари ва масофавий ўқитиш маркази ахборотномаси. – Тошкент, 2002. – № 6. Б.65.

4. Высшее образование в глобализованном обществе. Установочный документ ЮНЕСКО по образованию. – Париж, UNESCO, 2004. – С.32.

5. Аржанова И.В, Райчук Д.Ю. Бенчмаркинг как инструмент формирования международных совместных образовательных программ в России // Университетское управление. – Москва, 2005. – №4. – С. 56-59.

6. M.Xodjaev, M.Qahhorova. Chet tili o‘qitish metodikasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 148 bet. – B.25.